

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

Universidade da Amazônia - UNAMA Santarém
I Mostra Científica da Liga Acadêmica de Direito - LADUS
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

FORMAÇÃO JURÍDICA, AGENDA 2030 E DIREITOS HUMANOS: uma análise das grades curriculares dos cursos de direito de Santarém/PA

Eduardo Pereira Chaibe¹
Aline da Silva Ferreira¹
Daniele Sousa Batista¹
Flávia Perez Carvalho Barbosa²

DOI: 10.5281/zenodo.17945010

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui um número expressivamente elevado de cursos de bacharelado em Direito, superando países como China e Estados Unidos. Esse cenário impõe a necessidade de refletir criticamente sobre a qualidade do ensino ofertado e sobre o tipo de formação proporcionada aos futuros profissionais do campo jurídico.

Considerando o recorte deste estudo, cabe indagar em que medida as grades curriculares das faculdades de Direito de Santarém/PA dialogam com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente diante da localização estratégica do município na Amazônia e do papel do Brasil no debate global sobre sustentabilidade e proteção de biomas nativos. Tendo em vista que esses territórios abrigam comunidades tradicionais e seus conhecimentos, o maior aquífero de água doce do mundo e diversas riquezas naturais. Nesse sentido, um currículo alinhado aos ODS revela-se fundamental para a formação de juristas comprometidos com as demandas sociais, com a sustentabilidade em suas dimensões micro e macro, assim como a promoção dos direitos humanos na região amazônica.

Dessa forma, destaca-se que o presente resumo não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de apresentar uma síntese das principais convergências e lacunas identificadas na formação jurídica oferecida pelas instituições analisadas. Para fins metodológicos, o estudo concentrou-se nos ODS 4, 8, 10, 13 e 16, por serem aqueles que guardam maior pertinência com a discussão sobre direitos humanos, desenvolvimento sustentável e educação jurídica na Amazônia.

¹ Discentes do Curso de Bacharelado em Direito da UNAMA Santarém

² Orientadora e docente do curso de Direito da UNAMA Santarém

Além disso, pelo recorte temporal, analisou-se as seguintes instituições de ensino superior (IES): Centro Universitário da Amazônia (UNAMA), Centro Universitário Luterano de Santarém (CEULS), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e o Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES), não constando na análise o curso de Direito ofertado pela Faculdade Metropolitana do Pará (FAMETRO), que fora regulamentado e ofertado em momento posterior a escrita do trabalho.

OBJETIVO

O objetivo geral do trabalho foi, por meio de uma pesquisa qualitativa, analisar de forma inicial a compatibilidade entre os componentes curriculares das faculdades de Direito de Santarém/PA e as diretrizes da Agenda 2030 da ONU, a fim de mensurar o grau de alinhamento entre as grades e a formação dos futuros profissionais do meio jurídico.

METODOLOGIA

Este resumo é um recorte do artigo intitulado “A formação jurídica e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: uma análise curricular dos cursos de Direito de Santarém/PA”, já concluído, que buscou analisar as matrizes curriculares de cursos de bacharelado em Direito em quatro instituições de ensino superior no município supracitado no primeiro semestre de 2025.

A pesquisa se caracterizou como qualitativa, com caráter documental e exploratório, segundo Triviños (2009), a pesquisa qualitativa pressupõe uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, sendo apropriada para análises sociais complexas. Já Marconi e Lakatos (2017) afirmam que a pesquisa documental utiliza materiais ainda não analisados em profundidade, permitindo reinterpretções segundo novos enfoques.

A análise dos dados se deu por meio da comparação dos documentos institucionais (grades curriculares) disponibilizados publicamente pelas faculdades em seus canais oficiais, na ausência desses registros consultaram-se matérias jornalísticas, para consultar sobre a história e cultura da IES. Essas informações foram avaliadas de acordo com os ODS, especialmente os de número 4, 8, 10, 13 e 16, os quais foram selecionados por serem mais abrangentes e por tratarem de assuntos relevantes para a região amazônica, como educação desenvolvimento econômico e mudanças climáticas.

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

RESULTADOS OBTIDOS

Primeiramente, destaca-se que os cursos de bacharelado em Direito ofertados em Santarém/PA apresentam estruturas curriculares semelhantes e foram criados em períodos próximos, com exceção do curso ofertado pelo IESPES. Em ordem cronológica, do curso mais antigo para o mais novo de cada instituição: UNAMA (1990), CEULS (1992), UFOPA (1994) e IESPES (2022).

No que diz respeito a integração da grade curricular de cada instituição com os ODS, os resultados obtidos demonstraram que no que tange acerca do ODS 4 – Educação de Qualidade, todas as instituições apresentam projetos pedagógicos de cursos que buscam desenvolver o pensamento crítico e uma formação cidadã. A UNAMA oferta as matérias de ações práticas interdisciplinares de extensão; o CEULS apresenta o Projetor Integrador em Argumentação e Oratória, além de disciplinas de pesquisa jurídica; a UFOPA possui perfil mais acadêmico, com disciplinas como Instrumentais e Técnicas de Pesquisa e Hermenêutica e Interpretação do Direito; o IESPES, por sua vez, também apresenta um forte escopo de pesquisa, com Oficinas Práticas em Artigos Científicos.

Em relação ao ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ambas as diretrizes de conteúdo possuem matérias que disponibilizam aos discentes um bom entendimento das questões trabalhistas e econômicas que cercam o país. No caso da UNAMA, há disciplinas de Teoria Geral do Direito do Trabalho e de Empreendedorismo; o CEULS oferece Direito Empresarial e Direito Processual do Trabalho; a UFOPA propõem matérias de Economia Política e Direito Empresarial; o IESPES inclui Direito Econômico e Financeiro e Direito do Trabalho I e II.

No campo do ODS 10 – Redução das Desigualdades, as IES buscam integrar em suas grades conteúdos voltados para promoção da diversidade, o caso mais concreto é visto no CEULS por meio da disciplina de PI Interculturalidade e Relações Étnico-Raciais; a UFOPA possui em sua estrutura curricular as matérias de Direitos Humanos e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais; a UNAMA e IESPES são mais sucintos, com os componentes de Direitos Humanos, Justiça Restaurativa e Psicologia Jurídica.

Em referência ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, as instituições têm abordagens distintas. A UNAMA oferta Direito Ambiental. O CEULS oferece Direito Ambiental e Sustentabilidade, assim como o PI em Sustentabilidade e

Direitos Humanos. O IESPES apresenta duas cadeiras em semestres consecutivos de Direito Ambiental I e II. A UFOPA também dispõe de Direito Ambiental I e II, além das disciplinas optativas de Bioética e Biodireito e Direito Agrário.

Por fim, acerca do ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes, todas as unidades de ensino analisadas demonstram um diálogo direto com esse objetivo. A UNAMA apresenta as disciplinas de Teoria do Crime e Direito Processual Penal, assim como Ética Profissional. O CEULS possui o PI Laboratório de Tribunal do Júri e Meios Consensuais de Resolução de Conflitos. O IESPES oferta matérias de Formas Consensuais de Solução de Conflitos e Justiça Restaurativa. E a UFOPA oferece uma abordagem mais completa, com Direito Penal, Direito Processual Penal I a IV, e optativas como Controle da Administração Pública e Segurança Pública, Violência e Criminologia, todas necessárias para a existência de instituições transparentes e eficazes.

CONCLUSÃO

Em consonância com a análise feita, os resultados indicaram que as quatro instituições de ensino selecionadas ofertam cursos de Direito que, em algum grau, mantêm vínculo com os ODS. Alguns ODS têm mais destaque do que outros, como o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) em comparação ao ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). Isso demonstra que as grades são em certo nível parciais e fragmentadas e até mesmo aquelas que possuem maior número de matérias em conformidade com a Agenda 2030, ainda demonstram superficialidade sobre os temas debatidos, especialmente, em assuntos como ação climática, redução das desigualdades e formação em direitos humanos.

Dessa forma, os resultados demonstram que a revisão curricular é necessária e fundamental para melhor inserção dessas temáticas nas IES e na formação de profissionais engajados, não sendo possível ignorar também o papel que as ações extracurriculares têm na formação plural e humanizada. Logo, o intuito da pesquisa não era findar o tema, mas propor reflexões acerca da estrutura dos cursos, o ensino jurídico e a formação em direitos humanos na região amazônica, além de apontar possíveis caminhos para a maior inserção dos componentes da Agenda 2030.

Palavras-chaves: Agenda 2030, Ensino Jurídico, Direitos Humanos, Amazônia.

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

REFERÊNCIAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE SANTARÉM. **Matriz curricular - Curso de Direito**. Santarém: CEULS, 2020. Disponível em:

<https://www.ulbra.br/santarem/graduacao/presencial/direito/bacharelado>. Acesso em: 05 jul. 2025.

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR. **Bacharelado em Direito - Projeto Pedagógico de Curso**. Santarém: IESPES, 2021. Disponível em:

<https://www.iespes.com.br/curso-49-direito>. Acesso em: 07 jul. 2025.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova Iorque: ONU, 2015.

Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso: 09 jul. 2025.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação: positivismo, a fenomenologia e o marxismo**. 18ª. Reimp., São Paulo: Atlas, 2009.

UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA. **Informações do Curso: Direito**. UNAMA, 2025. Disponível em:

https://vestibular.unama.br/PS_Unama/curso/21/407/1/direito/Santar%c3%a9m-PA. Acesso em: 07 jul. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ. **Projeto Pedagógico do Curso - Curso de Bacharelado em Direito**. Santarém: UFOPA, 2018. Disponível em:

https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa/public/curso/ppp.jsf?lc=pt_BR&id=1391. Acesso em: 24 jun. 2025.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. **Sobre a ULBRA – Histórico**. ULBRA Santarém, 2025. Disponível em: <https://www.ulbra.br/santarem/sobre-a-ulbra/historico>. Acesso em: 05 jul. 2025.